

КВЕСТ-ИГРА ПО ТВОРЧЕСТВУ СУХБАТА АФЛАТУНИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЗБЕКИСТАНА В ВУЗЕ

Балтабаева А.М.

Узбекистан, г.Ташкент,
НУУз имени Мирзо Улугбека
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033815>

Ключевые слова: традиционные методы обучения, теория поколений, вузовское образование, русскоязычная литература, инновационные методики, квест-игра

Аннотация. В статье исследуются особенности обучения русскоязычной литературы Узбекистана магистрантов по специальности «Литературоведение (русская литература)» с использованием квест-игры. Использование данного метода на семинарских занятиях способствует более качественному усвоению учебного материала, активизирует познавательную деятельность студентов и повышает результативность восприятия информации, обработка которой требует минимальных затрат времени. Анализ психолого-педагогической литературы, изучение и обобщение опыта российских и зарубежных преподавателей-филологов, педагогическое наблюдение, анализ практической деятельности, анализ нормативных образовательных документов Республики Узбекистан, педагогический эксперимент позволил выявить наиболее эффективный инновационный метод обучения для поколения зумеров. Литературный квест — это игровой формат, основанный на поэтапном выполнении заданий в рамках определённого сюжета, который способствует росту интереса к изучаемому предмету. Внедрение геймификации в процесс обучения магистрантов позволяет представить художественное произведение в компактной и удобной для восприятия форме. Такой подход помогает расширять и углублять знания, так как придает мыслительному процессу наглядность, формируя ясные и устойчивые образы любой сложности. Кроме того, он делает занятия более динамичными, содержательными и соответствующими современным требованиям образования.

В системе высшего образования Узбекистана, особенно в филологических направлениях, обозначился кризис, связанный с выбором эффективных методов обучения. В университетской практике выявляется ряд концептуальных проблем: преподаватели сталкиваются с тем, что студенты поколения Z (зумеры) не воспринимают традиционные педагогические подходы. Это приводит к снижению успеваемости и уровня профессиональной подготовки. Для зумеров характерно клиповое мышление, ориентация на визуальный контент и увлечение компьютерными играми. Подобные особенности студенческой аудитории побуждают современную педагогику к поиску новых, более результативных методик преподавания в высшей школе.

Традиционная форма обучения основывается на передаче знаний, умений и навыков посредством объяснений, разъяснений, иллюстраций и других привычных способов. Эта классическая, фундаментальная модель образования существует на протяжении длительного времени и доказала свою результативность. Нельзя считать её устаревшей: система продолжает развиваться, совершенствоваться и обогащаться современными методами и инструментами.

К недостаткам традиционной системы обучения можно отнести

1. Всем учащимся предоставляется одинаковый материал, без учета их индивидуальных возможностей и интересов. Несмотря на различия в потребностях, объем и форма обучения для всех остаются едиными.
2. Система оценивания. Традиционная пятибалльная шкала не всегда отражает реальный уровень усвоения знаний, так как результат во многом зависит от индивидуальных способностей ребенка.
3. Не стимулируется самостоятельность – ученик обязан выполнять исключительно те

задания, которые задает учитель, и именно в той форме, которая считается правильной.

4. Формы групповой работы применяются редко, вследствие чего школьники имеют ограниченные возможности для общения, обмена мнениями и обсуждения учебных вопросов. Это сказывается на развитии коммуникативных умений и расширении кругозора.

Игра выступает как инструмент, тогда как геймификация представляет собой процесс, направленный на достижение конкретных образовательных целей. В учебной деятельности геймификация опирается на внутренние мотивации студентов, что способствует повышению их вовлеченности и обеспечивает достижение более значимых результатов. Людям свойственно тянуться к азарту, сюжету и игре, поэтому такой подход становится естественным способом освоения новых знаний и умений. Примечательно, что в геймифицированной среде участник проявляет свои настоящие качества, сталкиваясь с ситуациями, вызывающими интерес или напряжение. Это делает метод эффективным инструментом для подбора специалистов, опираясь не на оценки и дипломы, а на реальные проявления способностей.

Опыт показывает, что моделирование реальных ситуаций и элементы соревновательности являются одними из наиболее эффективных методик в образовательной практике. Геймификация выступает индикатором успехов и достижений участников. При этом особенно важно, что в оптимальной системе учащимися движет личностно значимая цель: они понимают как сам процесс, так и результаты, которых смогут достичь на пути к этой цели. Освоенные компетенции становятся их собственным достоянием и ценным инструментом для будущего. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что обратная связь (feedback) в геймификации играет ключевую роль, обеспечивая быстрый и значимый отклик.

Геймификация, опирающаяся на элементы наглядности и интерактивности, позволяет выявить широкий спектр индивидуальных особенностей обучающегося — от типа мышления и уровня развития логических способностей до способов реагирования на нестандартные ситуации. В условиях игровой среды ученик проявляет себя более естественно: его сильные и слабые стороны становятся заметнее, чем при традиционных методах обучения. Это создает уникальную возможность для преподавателя глубже понять личность обучаемого, оценить его потенциал и склонности к определенным видам деятельности. На основе полученной информации педагог способен выстроить индивидуальную образовательную траекторию, подобрать задания и методики, которые будут способствовать развитию именно тех навыков, которые наиболее значимы для дальнейшего профессионального и личностного роста. Таким образом, геймификация становится не только инструментом мотивации, но и эффективным способом диагностики и корректировки образовательного процесса, направленного на раскрытие внутреннего потенциала каждого ученика.

Геймификация начинается не с игровых элементов, а с того, как она воздействует на ключевые стимулы поведения человека.

Как отмечается в статье Дорохиной А. «в обучении геймификация помогает решать множество задач:

- **Повышать вовлеченности и мотивацию учащихся.** Баллы, рейтинги и награды, стимулируют сотрудников активно участвовать в образовательных программах и соревноваться с коллегами. А достижения целей помогает повысить самооценку и уверенность в себе.
- **Упрощать процесс усвоения информации.** Игровые задания, квесты и симуляции делают обучение более увлекательным и запоминающимся. Учащиеся усваивают информацию не пассивно, а активно взаимодействуют с материалом.
- **Развивать навыки принятия решений.** В игре нельзя оставаться пассивным, учащимся нужно анализировать ситуацию, принимать решения и создавать стратегии. Это помогает развивать критическое мышление и умение решать задачи в реальных условиях.
- **Ускорять процесс обучения.** Игровой формат позволяет сотрудникам получать новые знания и навыки быстрее, чем при традиционных методах. Это важно в условиях ограниченного времени и быстро меняющегося рынка.

- **Учить работать в команде.** Часть игровых механик основана на сотрудничестве и командной работе. Студенты учатся взаимодействовать друг с другом ради достижения общих целей» [2].

Таким образом геймификация помогает достигать цели и одновременно повышать лояльность сотрудников.

Сегодня особое внимание привлекает современная педагогика, ключевой характеристикой которой выступает инновационность. Она предполагает умение как учащегося, так и преподавателя воспринимать информацию в нестандартных формах, а также готовность к освоению и применению новых методик и образовательных технологий. В методике литературы закрепилось такое понятие, как «литературный квест», который представляет собой «жанр игры с последовательным выполнением заданий по заданному сюжету, способствующий повышению интереса к изучаемому предмету» [1, С.90].

Квесты, как особая форма игровой деятельности, могут иметь различные структуры в зависимости от сюжета и поставленных целей. Одним из самых распространённых видов является линейный квест, в котором игра организована в виде цепочки: разгадка одного задания открывает доступ к следующему, и так продолжается до тех пор, пока участники не пройдут весь маршрут. Такой формат отличается последовательностью и логической завершённостью, что делает его удобным для постепенного освоения знаний.

Другой тип – штурмовой квест. Здесь игрокам сразу выдаётся основное задание и перечень точек с подсказками. Участники самостоятельно выбирают порядок их прохождения и способы решения задач, что развивает навыки стратегического мышления, самостоятельности и распределения ресурсов во времени.

Особое место занимают кольцевые квесты, которые по своей сути близки к линейным, но имеют замкнутую структуру. Команды начинают игру в разных точках маршрута, которые впоследствии становятся для них финишными. Такой формат повышает элемент соревнования, поскольку все группы одновременно движутся по кругу, сталкиваются с разными заданиями и в конечном счёте приходят к общей цели.

Наконец, исследователи выделяют так называемые «живые квесты», отличающиеся высокой степенью вариативности и активным взаимодействием между участниками. В них большое значение имеет коммуникация, умение договариваться, распределять роли и быстро реагировать на изменения ситуации. Такие квесты нередко включают элементы импровизации, что делает их максимально приближенными к реальным жизненным ситуациям.

Таким образом, разнообразие форм квестов позволяет гибко подстраивать их под образовательные и воспитательные задачи: от тренировки последовательного мышления до развития лидерских качеств, коммуникативных навыков и способности работать в команде.

Творчество русскоязычных писателей в современном литературном процессе Узбекистана занимает особое место. Вопрос методики преподавания русскоязычной литературы Узбекистана занимает особое место в системе высшей школы. Выбор методики преподавания такого феномена литературного процесса Узбекистана требует определенного анализа уровня подготовки студентов высшей школы. Русскоязычная литература Узбекистана, являясь промежуточным образованием между русской классической литературой и узбекской литературной традицией, требует особого подхода к преподаванию.

Наиболее эффективным методом внедрения геймификации в преподавании русскоязычной литературы магистрантам предлагается литературный квест по повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки».

К этапам подготовки квеста относятся следующее:

1. разделение группы магистрантов на команды. Количество магистрантов 1 курса по специальности «Литературоведение (русская литература)» - 7 человек.
2. Условия квеста. Студентам заранее на адрес эл почты высылаются условия и правила прохождения литературного квеста. В случае успешного прохождения – члены команды

поощряются очками и получают право для прохождения на след этап. В случае непрохождения задания квеста – члены команды исключаются.

3. Подготовка к квесту. Магистрантам заранее для чтения предлагается повесть Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки». Преподаватель-эксперт заранее готовит задания для квеста в форме презентации.

Аудитория : студенты и преподаватели

Модель квеста по повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки»

Задание 1 Найти три модели дервиша в повести: “дервиш- учитель”, “дервиш- спаситель”, “нереализованная модель дервиша” (собрать карточки в с нужной сюжетной последовательности по описанию героя)

Задание 2 Выявить характерные черты образа учителя посредством таблицы «Поиск соответствий» (герой и речь героя) – задание в виде Google form отправляется на почту экспертов на проверку

Задание 3 Выявить авторскую эстетическую позицию в повести посредством реализации модели дервиша в повести

Перспективы развития: мы планируем разработать литературный квест по другим повестям русскоязычной литературы Узбекистана, чтобы повысить уровень знания русскоязычной литературы среди студенческой молодежи. 4 курс – 2026 год, 3 курс – 2027 год, 2 курс – 2028 год.

Таким образом, организация семинарских занятий в форме литературного квеста демонстрирует свою эффективность, так как у студентов развивается коммуникативный, исследовательский и социальный навык, а также способствует формированию ценностно-смысловой компетенции.

References:

1. Квест-технология на уроках литературы / сост. Н. П. Терентьева; Южно- Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.–[Челябинск]: Южно-Уральский научный центр РАО, 2023. – С. 90
2. Дорохина А. Геймификация в образовании: чем полезна и как организовать// <https://e-queo.com/blog/expertnie-stati/gejmifikacziya-v-obrazovanii-chem-polezna-i-kak-organizovat/>